

TARJIMASHUNOSLIKDA PERSONAJ NUTQI BERILISHIDA PRAGMATIK ASOSLAR

Nazrullayeva Gulnoza Karimbek qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tayanch doktoranti,

Toshkent, O‘zbekiston.

+99899 828 53 46; e-mail: nazrullayevag@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqola tarjimashunoslikda personaj nutqi o‘rganilishidagi pragmatik asoslariga bag‘ishlanadi. Keyingi yillarda tadqiqotchilar e‘tiborini o‘ziga ko‘proq jalb qilib kelayotgan tilning pragmatik jihatlari tarjimondan chuqur lingvistik bilimdan tashqari yana ko‘pgina boshqa fanlar, madaniyatlar ma’lumotlaridan ham xabardor bo‘lishni talab qiladi. Tarjimada pragmatik vositalardan o‘rinli foydalanish esa aslyatda ifodalangan zaruriy ma’noni to‘la-to‘kis yetkazib berishga xizmat qiladi.

Kalit so‘z va iboralar. Tarjimashunoslik, tarjima, personaj nutqi, pragmatika

Pragmatika (yunoncha pragma - xarakat) - muayyan nutq jarayonida belgilar va ularning ishtirokchilari o‘rtasidagi munosabatni o‘rganuvchi semiotikaning bir bo‘limidir. Pragmatikaga bugungi kunda til vakillarining muayyan so‘zlar va semantik konstruksiyalar yordamida o‘z munosabatini bildirish va suxbatdoshning munosabatini tushunish darajasi, ya’ni mavjud vaziyatdan kelib chiqib munosabat bildirish sifatida qaraladi.

Bugungi kunda pragmatika sohasining til sathidagi ahamiyati tilning mohiyatini belgilaydigan tejamlilik tamoyillari bilan belgilanadi. Ma’lumki, pragmatika dastlab falsafa fani tarkibida, so‘ng mantiq ilmida keyinchalik esa tilshunoslik, tarjimashunoslik sohalariga ko‘chgan va shu sohalar tarkibida o‘rganilgan va hozirgacha o‘rganilib kelinayotgan soha sanaladi.

Pragmatika muhim ahamiyatga ega bo‘lib, uning lug‘aviy ma’nosi yunoncha “pragma” termini 30-yillarning oxirida Ch.Moris semiotikani uchga bo‘lgan:

1. Semantika – belgilarning obyektga bo‘lgan munosabatini o‘rganadi;
2. Sintaksis – belgilararo munosabat;
3. Pragmatika – so‘zlovchi til belgilariga munosabatini tadqiq qiluvchi bo‘lim [8, 12];

Dastlabki izohlarda ushbu uch soha yonma-yon joy olgan bo‘lsa-da, Ch.Moris keyinchalik “pragmatika” tushunchasini qolgan ikki soha – sintaksis va semantikaga nisbatan ancha keng ekanligini qayd etadi. Ba’zi manbalarda esa pragmatika falsafiy tushuncha sifatida fanga kirib kelganligi aytib o‘tiladi. Jumladan, “Pragmatika aslida falsafiy tushuncha bo‘lib, u Sokratdan oldingi davrlarda ham qo‘llanishda bo‘lgan va keyinchalik uni J.Lokk, E.Kant kabi faylasuflar Aristoteldan o‘zlashtirganlar. Shu tariqa falsafada pragmatizm oqimi yuzaga kelgan. Bu oqimning asosiy taraqqiyot davri XIX-XX asrlardir. Ayniqsa, XX asrning 20-30 yillarida pragmatizm g‘oyalarining keng targ‘ibi aniq sezila boshladi. Amerika va Yevropada bu targ‘ibotning keng yoyilishida Ch.Pirs, R.Karnap, Ch.Morris, L.Vitgenshteyn kabilarning xizmatlarini alohida qayd etmoq kerak” [7, 471].

60-70-yillarda til belgilarining nutqdagi amaliy qo‘llanishiga xos kontekstual xususiyatlarini o‘rganish bilan tilshunoslikda pragmatik yo‘nalish yuzaga kela boshladi. Lingvistik pragmatik yo‘nalish yuzaga kela boshladi. Lingvistik pragmatikaning shakllanishi yirik olim L.Vitgenshteynning falsafiy qarashlari bilan bog‘liq bo‘lib, aynan uning ishlarida pragmatika nazariy semiotik tadqiqotning mustaqil sohasi sifatida ko‘rsatib o‘tiladi [7, 471].

Pragmatikaning tilshunoslik fanining yangi tarmog‘i sifatida shakllanishi va tan olinishi 70-yillarning ikkinchi yarmiga to‘g‘ri keladi. Chunki bu davrda lingvistik pragmatika bilan aloqador maqolalar to‘plam holida nashr qilindi. To‘plam shu yo‘nalishning yangi tarmoq sifatida shakllanishi uchun boshlang‘ich amaliy va nazariy manba bo‘lib xizmat qiladi. Lingvistik pragmatika falsafiy g‘oyalar ta’sirida shakllana boshladi. 1977-yildan Amsterdanda lingvistik pragmatikaga bag‘ishlangan maxsus jurnal nashr qilina boshlandi. Jurnal “Nutqshunoslik” va “Tekstologiya”ning turli yo‘nalishlari bilan bog‘liq masalalarni yoritishga

bag'ishlangan maqolalarni to'plam sifatida e'lon qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi [1, 44].

Badiiy tarjima ikki tilga oid lisoniy-uslubiy hodisalaridan qiyosiy foydalanish asosida amalga oshirilishini e'tirof etayotgan tadqiqotchilar e'tiborini lisoniy vositalarning turli nutqiy holatlarda faollashuvini o'rganish o'ziga ko'proq tortmoqda. Zotan, bunday holatlarda lisoniy vositalar asarning g'oyaviy-tematik mazmunini muayyan qo'shimcha ma'no, majoziy bo'yoq kasb etish yo'li bilan obrazli tarzda ifodalab beradi. Til birliklarining bu tarzda uslubiy maqsadlar ifodasi uchun qo'llanishi muallif maqsadining ro'yobga chiqishi uchun ham keng imkoniyatlar yaratadi. Bularning barchasi estetik kategoriya hisoblanmish badiiy nutq xususiyatlarini belgilaydi. Madaniyatlararo muloqotni amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan pragmatik muammolarni bartaraf etish bilan bog'liq tarjimonning vazifasi, tarjima harakatining maqsadini to'g'ri anglagan holda, matni tarjima tili va madaniyat mezonlari, me'yorlari asosida qayta yaratishdan iboratdir. Muayyan tarjimaning pragmatik vazifasini amalga oshirish tarjimondan goho yuqori darajadagi muvofiqlikdan voz kechish va kitobxonning estetik ta'sirlanish darajasini birinchi o'ringa qo'yishni talab qiladi. Chunki, haddan ortiq aniqlik pragmatik noaniqlikka olib kelishi, ya'ni tarjima matni aslyat o'z kitobxoniga ko'rsatgan darajadagi ta'sirchanlikni uyg'otishga ojizlik qilishi mumkin [5, 54-62].

Badiiy matn tarjimasining pragmatik muammolari bugungi kunda dolzarb sanalib, ko'pgina tadqiqodchilarni qiziqtirib kelmoqda. Biroq, milliy tarjimashunoslikda bu sohada qilingan ishlarning soni hali juda kam. Ko'pgina tadqiqodchilarning fikricha, tarjimon – matnning eng diqqatli o'quvchisi bo'lib, u matndagi eng kichik tafsilotlarga ham e'tibor qaratadi. R.Bartning fikriga qo'shilgan holda shuni ta'kidlash mumkinki, tarjimon uchun “qunt bilan o'qish” oddiy faoliyat [2, 470].

Badiiy matndagi personajlar nutqi tarjimasining adekvatlik darajasini aniqlovchi muhim omillaridan biri – aslyat pragmatikasining qay darajada saqlanganini aniqlashdir. Personaj nutqi pragmatikasi kitobxonga kerakli emotsiya

va ta'sir o'tkazuvchi fonik vositalar orqali ifodalanishi aniq ekanligi tarjimada ham ularni bera olish zaruratini tug'diradi.

Ammo tarjimada pragmatik ekvivalentlikka erishishda asliyatdagi matn tilining semantik xususiyatlari, so'zlarning ma'nolari, ularning qo'llanilishi va boshqa so'zlar bilan bog'lanishi bir qancha to'sqinliklarni keltirib chiqaradi.

Tarjimaning asliyatga shaklan va mazmunan monand tarzda yaratilishining birdan-bir sharti tarjimonning o'z tilida asliy monand lisoniy vositalar tanlab ishlata olishidir. Bu mas'uliyat uning zimmasiga avvalo asliyat ma'no vazifasini bekamuko'st ado etish, so'ngra xotirasida shakllangan fikrni o'z tili madaniyati va me'yor asosida to'la-to'kis ifoda etish vazifasini yuklaydi.

Badiiy adabiyotlarda pragmatikaning birinchi vazifasi kitobxonga estetik ta'sir ko'rsatishdir. Agar asliyatdagi pragmatik ta'sir tarjimada mavjud bo'lmasa, u kitobxonda hech qanday reaksiya uyg'ota olmasa, demak, asliyatning pragmatik xususiyati qayta yaratilmagan va bunday tarjima hech qanday qiymatga ega emas.

Amaliy tarjimaning pragmatik maqsadi tinglovchiga ko'zda tutilgan kommunikativ ta'sir ko'rsatish bilan belgilanadi. Tarjimada qayta tiklanadigan kommunikativ effekt asliyatning asosiy vazifasining qayta tiklanishidir. Badiiy asarning kitobxonga ta'sir kuchi matnning syujeti, mazmuni, badiiy qimmati, o'ziga ko'plab kitobxonlarni jalb qila olishi bilan belgilanadi. Bunday badiiy matn tarjimasining pragmatik vazifasi tarjima tili matnida ham asliyatdagidek, kitobxonga badiiy-estetik ta'sir ko'rsata oladigan matn yarata olishdir.

Birgina pragmatikaning o'ziga shuncha vazifa yuklangan ekan, uni tarjimada ifoda etmaslik bu asliyatni qayta yaratish emas, balki uni yo'qqa chiqarish demakdir. Bir so'z bilan aytganda, pragmatik xususiyatlarning tarjimadagi ahamiyati va roli juda muhimdir. Shu bois tarjimonlardan asliyatning pragmatik xususiyatlarini to'g'ri va haqqoniy yoritish talab etiladi. Yuqoridagilarni umumiy qilib aytadigan bo'lsak, tarjimada pragmatikaning roli va ahamiyati quyidagilardan iborat:

Birinchi, o'zga tilda yozilgan matn mazmunini tushuntirish; kkinchidan, kitobxonga ta'sir o'tkazish (ijobiy ta'sir, salbiy ta'sir, n eytral); Uchinchi,

ma'lum axborotni to'g'ri yetkazish; To'rtinchidan, madaniy tafovutlarni ta'riflash va ularni o'rganish.

Ko'rinadiki, pragmatika - bu til jamoasining til birliklariga bo'lgan sub'ektiv munosabati. Ularning bu munosabatdagi komponentlari xususiyatlari tilning pragmatik xususiyati tushunchasini keltirib chiqaradi. Ta'kidlash joizki, tilshunoslikdagi pragmatika tushunchasi faqatgina til birikmalarining pragmatikasi tushunchasini o'z ichiga olmaydi. Bu tushuncha ancha keng bo'lib, u yoki bu tilning kommunikativ jarayon ishtirokchilari va voqea syujeti xilma-xilligi hamda ishtirokchilarning malakasiga ham bog'liqligini ifodalaydi. Aynan so'z ikki har xil guruh vakillari tomonidan turlicha qabul qilinishi mumkin. Misol uchun, "haqqa yetishish" birikmasi ilohiyot ilmining hadisini olgan kishilarda boshqacha tasavvur uyg'otsa, oddiy kishilarda yoki g'ayridinlarda umuman boshqacha tasavvur uyg'otadi. Tilning pragmatik muammolari referensial baholovchi ma'nolarni o'rganishga nisbatan kam tadqiq qilingan.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Ахманова О., Магитова И.М. Прагматическая лингвистика, прагмалингвистика и лингвистическая прагматика//Вопросы языкознания. – М., 1978.
2. Барт Р. Бальзаковский текст: опыт прочтения. – М., 1970.
3. Ҳамидов Х.Х. Турк фразеологияси масалалари./ Монография. – Т.: "BAYOZ", 2019.
4. Макарова Л.С. Коммуникативно-прагматические аспекты художественного перевода. дисс. ...канд. фил. наук. – Москва, 2006.
5. Мусаев Қ. Таржима назарияси асослари. – Т.: Фан, 2005.
6. Neubert A. Pragmatische Aspekte der Überetzung // Überetzungswissenschaft. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1981.
7. Петров В.В. Философия, семантика, прагматика//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. – М., 1985.

8. Rustamova G.U. Qo‘shma gaplarning pragmatik ma’no xususiyatlari. Magis. Diss. – Samarqand, 2018.

9. Саломов Ғ. Тил ва таржима. – Т.: Фан, 1996.